

TALABALARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING
IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Ummatqulova Nigora Umarqulovna

Guliston davlat pedagogika instituti. Stajyor o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10419869>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-psixologik omillari haqidagi fikr va mulohazalar yuritiladi. Talabalarning oilaviy hayotni qanday qabul qilishiga ta'sir qiluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik omillardan biri bu ularning madaniy kelib chiqishi. Turli madaniyatlarda oilaviy tuzilmalar va munosabatlarga oid alohida qadriyatlar, me'yorlar va taxminlar mavjud. Masalan, kollektivistik madaniyatlar o'zaro bog'liqlik va hamkorlikni qadrlaydigan oila birligini birinchi o'ringa qo'yadi, individualistik madaniyatlar esa shaxsiy yutuqlar va mustaqillikni ta'kidlaydi. O'qituvchilar ushbu madaniy farqlarga sezgir bo'lib, talabalarga an'ana va zamonaviylik o'rtasidagi muvozanatni boshqarishda yordam berishlari kerak.

Kalit so'zlar: ijtimoiy-psixologik omillar, oilaviy hayot ta'limi, nikohga tayyorgarlik, munosabatlar ko'nikmalari, muloqot qobiliyatlari, nizolarni hal qilish, hissiy intellekt, shaxslararo munosabatlar, juftliklar maslahati, ijtimoiylashuv, gender rollari, madaniy ta'sirlar, ota-ona ko'nikmalari.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PREPARING STUDENTS FOR
FAMILY LIFE

Abstract. This article will focus on thoughts and reflections on the socio-psychological factors of preparing students for family life. One of the main socio-psychological factors affecting how students perceive family life is their cultural background. Different cultures have distinct values, norms, and assumptions regarding family structures and relationships. For example, collectivistic cultures prioritize family unity, which values interdependence and cooperation, while individualistic cultures emphasize personal achievement and independence. Teachers are sensitive to these cultural differences and should help students manage the balance between tradition and modernity.

Keywords: socio-psychological factors, family life education, marriage preparation, relationship skills, communication skills, conflict resolution, emotional intelligence, interpersonal relationships, couples counseling, socialization, gender roles, cultural influences, parental skills.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОДГОТОВКИ
УЧАЩИХСЯ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены размышления и размышления о социально-психологических факторах подготовки учащихся к семейной жизни. Одним из основных социально-психологических факторов, влияющих на восприятие учащимися семейной жизни, является их культурное происхождение. В разных культурах существуют разные ценности, нормы и ожидания в отношении семейных структур и отношений. Например, коллективистские культуры отдают приоритет единству семьи, которая ценит взаимозависимость и сотрудничество, в то время как индивидуалистические культуры делают упор на личные достижения и независимость. Учителя должны быть чувствительны к этим культурным различиям и помогать учащимся находить баланс между традициями и современностью.

Ключевые слова: социально-психологические факторы, образование в семейной жизни, подготовка к браку, навыки взаимоотношений, коммуникативные навыки, разрешение конфликтов, эмоциональный интеллект, межличностные отношения, консультирование пар, социализация, гендерные роли, культурные влияния, родительские навыки.

An'anaga ko'ra, jamiyat oilada erkaklar va ayollar o'ziga xos rollarga tayinlagan. Biroq, rivojlanayotgan ijtimoiy me'yorlar bilan bu rollar yanada chuqurlashdi. O'qituvchilar stereotiplarga qarshi chiqishlari va talabalarni an'anaviy gender me'yorlariga savol berishga undashlari kerak. Tenglik va tushunishni targ'ib qilish orqali talabalar kelajakda yanada adolatli va hurmatli oilaviy munosabatlarga tayyorlanishlari mumkin.

Samarali muloqot sog'lom oilaviy munosabatlar uchun juda muhimdir. Talabalar faol tinglash qobiliyatlari, hamdardlik va nizolarni hal qilish usullarini o'rganishlari kerak. Boshqalarning nuqtai nazarini hurmat qilgan holda, ularga o'z his-tuyg'ulari va tashvishlarini ochiq ifoda etishni o'rgatish ularning mustahkam, ijobiy oilaviy aloqalarni saqlash qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchilar talabalarining muloqot qobiliyatlarini oshirish, ularning kelajakdagi oilalaridagi muammolarni hal qilish uchun yaxshi jihozlanganligini ta'minlash uchun seminarlar va munozaralarni osonlashtirishi mumkin.

Ruhiiy salomatlik muammolari odamlarga va ularning oilalariga chuqur ta'sir qilishi mumkin. O'qituvchilar ruhiy salomatlik muammolari haqida xabardorlikni oshirish, stigmani kamaytirish va kurashayotgan talabalarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. English

strategiyalarini, stressni boshqarish usullarini va kerak bo'lganda yordam so'rashning ahamiyatini o'rgatish talabalarga ruhiy salomatlik ustuvor bo'lgan oilaviy muhitni yaratishga imkon beradi.

Bugungi raqamli asrda texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar oilaviy hayotda muhim rol o'ynaydi. Talabalar ko'pincha oilaviy dinamikaning haqiqiy bo'lmagan tasvirlariga duch kelishadi, bu esa haqiqiy bo'lmagan taxminlarni yaratishi mumkin. O'qituvchilar talabalarni mas'uliyatli texnologiyalardan foydalanishga yo'naltirishlari kerak, bu oilalar ichidagi haqiqiy, yuzma-yuz munosabatlarning muhimligini ta'kidlaydi. Raqamli odob-axloq qoidalari va chegaralarni o'rgatish talabalarga onlayn va oflayn rejimda sog'lom munosabatlarni saqlashga yordam beradi.

Talabalarni oilaviy hayotga tayyorlash ularning idroklari va xatti-harakatlarini shakllantiradigan ko'plab ijtimoiy-psixologik omillarni hal qilishni o'z ichiga oladi. Madaniy ta'sirlarni tushunish, an'anaviy gender me'yorlarini qiyinlashtirish, samarali muloqotni rivojlantirish, hissiy intellektni tarbiyalash, moliyaviy savodxonlik bo'yicha ta'lim berish, ruhiy salomatlik haqida xabardorlikni oshirish va mas'uliyatli texnologiyalardan foydalanishni o'rgatish orqali o'qituvchilar talabalarga kuchli, bardoshli va uyg'un oilalarni qurish imkoniyatini berishlari mumkin. Kelajak avlodni ushbu muhim ko'nikmalar bilan jihozlash orqali jamiyat sog'lom va baxtli oilaviy hayotga yo'l ochib, kelajak avlodlar uchun yanada rahmdil va tushunadigan dunyoni tarbiyalashi mumkin.

Oilaviy hayot jamiyatning asosi bo'lib, shaxslarni chuqur shakllantiradi. Talabalar voyaga etganida, ularni oilaviy hayotdagi qiyinchiliklar va murakkabliklarga psixologik jihatdan tayyorlash juda muhimdir.

Hissiy intellekt turli vaziyatlarda his-tuyg'ularni tanib olish, tushunish, boshqarish va samarali foydalanish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Hissiy intellektni rivojlantirish kuchli, empatik oilaviy aloqalarni o'rnatish uchun juda muhimdir. Maktablar o'quv ichiga ta'lim integratsiya mumkin, ularning his-tuyg'ularini aniqlash uchun qanday talabalarga o'rgatish, boshqalar bilan hamdard, va orasi nizolarni harakat. Hissiy intellektni rivojlantirish orqali talabalar o'z oilalarida chuqur, mazmunli aloqalarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradilar.

O'z-o'zini anglash, o'z his-tuyg'ularini va ularning ta'sirini tan olish qobiliyati hayotiy psixologik omil hisoblanadi. O'quvchilarni his-tuyg'ularini va tetiklarini o'rganishga undash orqali o'qituvchilar ularning xatti-harakatlari va fikrlash shakllari haqida tushuncha olishga yordam beradi. Bundan tashqari, zehnilik va yengillik mashqlari kabi o'z-o'zini boshqarish usullarini o'rgatish talabalarni stress va hissiy g'alayonlarni boshqarish uchun engish strategiyalari bilan jihozlaydi. Ushbu ko'nikmalar qiyin oilaviy vaziyatlarda xotirjamlikni saqlashda bebahodir.

Chidamlilik, muvaffaqiyatsizliklardan qaytish qobiliyati talabalarni oilaviy hayotning ko'tarilish va pasayishlariga tayyorlaydigan asosiy psixologik xususiyatdir. O'qituvchilar o'sish tafakkurini rivojlantirish, ijobiy o'z-o'zini gapirishni rag'batlantirish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'rgatish orqali chidamlilikni uyg'otishi mumkin. Talabalar qiyinchiliklarni o'sish uchun imkoniyat sifatida ko'rishni o'rganganlarida, ular nizolar, yo'qotish yoki o'tish kabi oilaviy to'siqlarni boshqarish uchun aqliy chidamlilikni rivojlantiradilar. Bardoshli shaxslar barqarorlik va xavfsizlik tuyg'usini rivojlantirib, oilaviy birlikdagi qiyinchiliklarni engish uchun yaxshiroq jihozlangan.

Empatiya, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va baham ko'rish qobiliyati sog'lom munosabatlarning asosidir. Talabalarni oila a'zolarining istiqbollari hamdard bo'lishga o'rgatish orqali o'qituvchilar oilaviy munosabatlarda tushunish va rahm-shafqatni targ'ib qiladilar. Rolli mashqlar, guruh muhokamalari va hayotiy stsenariylar o'quvchilarda empatiyani rivojlantirishga yordam beradi, bu ularga oila a'zolarining his-tuyg'ulari va ehtiyojlariga o'ychan javob berishga imkon beradi. Empatik shaxslar oila dinamikasiga ijobiy hissa qo'shadilar, ishonch va o'zaro qo'llab-quvvatlash muhitini yaratadilar.

Xulosa: Talabalarni oilaviy hayotga tayyorlash ularning psixologik farovonligini tarbiyalashni, ularni oilaviy munosabatlarning murakkabliklarini boshqarish uchun zarur bo'lgan hissiy aql va chidamlilik bilan jihozlashni o'z ichiga oladi. Hissiy aql, o'z-o'zini anglash, chidamlilik, hamdardlik va samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish orqali o'qituvchilar talabalarga kuchli, uyg'un oilaviy aloqalarni o'rnatish imkoniyatini beradi. Ushbu psixologik omillar talabalar oilaviy hayotning murakkab gobelenlarida muvaffaqiyatlarini ta'minlab, qo'llab-quvvatlovchi, mehribon oilaviy muhitni qurishlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Maktablar ushbu psixologik jihatlarga e'tibor qaratar ekan, ular nafaqat akademik mahoratga ega, balki oilaviy hayotning qiyinchiliklari va quvonchlariga hissiy jihatdan tayyor bo'lgan shaxslarni shakllantirishga katta hissa qo'shadilar.

REFERENCES

1. Abdulla Avloniy, Turkiy guliston yoxud axloq, T., 1992;
2. Alqarov, R.Mamatqulova, X.Norqulov. Shaxs va oila tarbiyasining pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2009, 224 bet.
3. Pedagogika. J. Hasanboyev, X.A. To'raqulov, I.Sh. Alqarov, N.O'. Usmanov. T.:" Noshir ", 2011.
4. Pedagogika. U.I. Inoyatov, N.A. Muslimov, D.I. Ro'ziyeva, M.H. Usmonboyeva. T.: 2016.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

5. Islomda oila: muammo va yechimlar / M.Ahmad. T.: "Azon kitoblari" , 2022.
6. Ruhiiy tarbiya - 3-juz, Xulqlanish / Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. T.: "Hilol-Nashr", 2021.
7. Shaxsiyat va harakter rivojlanishida farzand tarbiyalash siri / Adem Gunesh. T.: "Tasnim", 2022.
8. N. R. G'aybullayev va boshqa, Pedagogika, T., 1999.
9. Jobborova Gulnoza Kadamovna. PEDAGOGIK ODOB-AXLOQ VA TALABA XULQ - MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(1/2), Jan., 2023. 97-105.
10. Rajabova, S. F. Q. (2022). OILA TARBIYASI ASOSLARI. Scientific progress, 3(4), 970-972.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH